

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 1.2.5 Gemeinsames,
zielgruppenspezifisches
Veranstaltungskonzept

27.05.2024

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 1.2.5 Gemeinsames, zielgruppenspezifisches Veranstaltungskonzept

Berichtsbezeichnung: W 1.2.5

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 30.04.2024

Status: Finale Version

Autor*innen: Suzette Kahlert (EUV)

Weitere Beteiligte: Christine Burkart (FHP)
Claudia Haase (BTU)
Petra Kuhnau (EUV)
Myriam Musolff (FB)
Carina Schiller (THB)
Claus Spiecker (FHP)
Ian Wolff (HNEE)

Empfohlene Zitierweise:

Suzette Kahlert. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.5 Gemeinsames, zielgruppenspezifisches Veranstaltungskonzept“. FDM-BB, 27. Mai 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11236399>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Zielsetzung des Veranstaltungskonzepts	5
2. Zielgruppen	6
3. Veranstaltungsformate	7
4. Zusammenfassung und Ausblick	8
Literaturverzeichnis	10
Tabellenverzeichnis.....	10

1. Zielsetzung des Veranstaltungskonzepts

Der Zugang zu gut dokumentierten, hochwertigen und nachnutzbaren Forschungsdaten ist essenziell für ein fortschrittliches und transparentes Wissenschaftssystem. Das Feld des Forschungsdatenmanagements (FDM) ist noch recht neu, gewinnt aber mehr und mehr an Bedeutung und expandiert zusehends. Mittlerweile haben sich wesentliche Standards etabliert, und diese sollen nachhaltig im Wissenschaftsbetrieb institutionalisiert werden. Die „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft betonen beispielsweise in Leitlinie 13 „Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen“ die Bedeutung der Veröffentlichung von Forschungsdaten für den öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs:

Grundsätzlich bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs ein. Im Einzelfall kann es aber Gründe geben, Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich (im engeren Sinne in Form von Publikationen, aber auch im weiteren Sinne über andere Kommunikationswege) zu machen; dabei darf diese Entscheidung nicht von Dritten abhängen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden in eigener Verantwortung – unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten des betroffenen Fachgebiets -, ob, wie und wo sie ihre Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Ist eine Entscheidung, Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen, erfolgt, beschreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese vollständig und nachvollziehbar. Dazu gehört es auch, soweit dies möglich und zumutbar ist, die den Ergebnissen zugrunde liegenden Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden sowie die eingesetzte Software verfügbar zu machen und Arbeitsabläufe umfänglich darzulegen. Selbst programmierte Software wird unter Angabe des Quellcodes öffentlich zugänglich gemacht. Eigene und fremde Vorarbeiten weisen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vollständig und korrekt nach.¹

Zur Veröffentlichung der Ergebnisse gehört – außer in begründeten Einzelfällen – der Zugang und damit verbunden die Nachprüfbarkeit der Ergebnisse für die wissenschaftlichen Fachgemeinschaften. Neben den Daten muss dafür auch eine entsprechende Dokumentation der Metadaten und des methodischen Vorgehens vorliegen. Wie auch aus dem Kommentar zur Leitlinie deutlich wird, bezieht sich die Veröffentlichung der Ergebnisse sowohl auf die Nachvollziehbarkeit als auch die Nachnutzbarkeit der Daten nach den FAIR-Prinzipien² und zeigt damit die Bedeutung von FDM für den gesamten Forschungsprozess.

An den acht staatlichen brandenburgischen Hochschulen, die im Projekt IN-FDM-BB zusammenarbeiten, soll FDM nachhaltig institutionalisiert werden. Wie aus der 2023 im Projekt durchgeführten Bedarfserhebung hervorgeht, gibt es an allen Hochschulen ein großes Potential für den Ausbau des Kenntnisstands zum planvollen Umgang mit Forschungsdaten³. Die Grundlage des folgenden zielgruppenspezifischen Veranstaltungskonzepts bilden zwei Workshops, die innerhalb des Projekts durchgeführt wurden, sowie mehrere Treffen mit verschiedenen Beteiligten der Hochschulen. Das Veranstaltungskonzept gründet daher auf praktischen Erfahrungen aus dem FDM-Beratungskontext an den acht am Projekt beteiligten Hochschulen.

¹ Deutsche Forschungsgemeinschaft, „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex“, 20. April 2022, 18f, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>.

² Mark D. Wilkinson u. a., „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“, *Scientific Data* 3, Nr. 1 (15. März 2016): 160018, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

³ Claudia Haase u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“ (FDM-BB, 20. Dezember 2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.

Mit diesem hier vorliegenden zielgruppenspezifischen Veranstaltungskonzept soll ein weiterer Schritt in Richtung eines institutionell verankerten FDM unternommen werden, das zum einen die FDM-Verantwortlichen an den Institutionen mit Vorschlägen zu Veranstaltungsformaten sowohl organisatorisch als auch inhaltlich unterstützt und zum anderen mittelbar besonders die Forschenden in den Blick nimmt. Das Ziel des Veranstaltungskonzepts ist somit zweistufig. Um FDM an den Hochschulen zu institutionalisieren und nachhaltig zu verankern, unterstützt das Veranstaltungskonzept auf der ersten Ebene die jeweiligen FDM-Verantwortlichen bei der Planung von Veranstaltungen, zeigt, welche Formate möglich und sinnvoll sind, und verdeutlicht zudem die potenziellen Zielgruppen für Veranstaltungen. Auf der zweiten Ebene werden die im Kapitel 2 beschriebenen Zielgruppen für FDM durch die Veranstaltungen sensibilisiert und ihnen wird weiteres Wissen vermittelt. Hierfür bietet das Veranstaltungskonzept zudem Vorschläge für zu vermittelnde Informationen an. Damit sollen die FDM-Verantwortlichen an den jeweiligen Hochschulen unterstützt werden, entsprechend der hochschulspezifischen Bedarfe eine für sie passende Auswahl zu treffen.

2. Zielgruppen

Grundsätzlich können drei Zielgruppen an der Hochschule identifiziert werden, die im Folgenden näher betrachtet werden: Forschende, Multiplikatoren und Studierende. Zudem spielen auch zeitliche Aspekte in der Ansprache der Zielgruppen eine entscheidende Rolle und werden daher ebenso genauer in den Blick genommen.

Die erste Zielgruppe für Veranstaltungen zum FDM an Hochschulen sind Forschende, das heißt Doktorand*innen, Postdocs und Professor*innen einschließlich Junior-Professor*innen und Tenure-Track-Professor*innen. Die Zielgruppe der Forschenden ist zentral, da sie die einzelnen Forschungsvorhaben und -prozesse planen, durchführen und verantworten.

Die zweite Zielgruppe der Multiplikatoren spielt ebenso eine wichtige Rolle für die Weitergabe von Informationen und Sensibilisierung zum Thema Forschungsdaten. Zu den Multiplikatoren zählen Mitarbeitende in den wissenschaftsstützenden Bereichen (z.B. in den Dekanaten, Geschäftsführungen und Verwaltungen der Fakultäten, in Instituten und Fachbereichen sowie in Dezernaten, Rechenzentren und Universitätsbibliotheken); aber auch Kolloquien und Graduiertenkollegs, Verbundprojekte und Sonderforschungsbereiche können als Multiplikatoren fungieren.

Die dritte Zielgruppe sind Studierende. Sie frühzeitig für FDM zu sensibilisieren und somit als Zielgruppe einzubeziehen, ist für die Etablierung von FDM als wichtiger Teil des Forschungsprozesses bedeutsam. Dieser Aspekt kann aber nur schwerlich von den FDM-Verantwortlichen an den jeweiligen Hochschulen allein geleistet werden, da es hierfür von zentraler Bedeutung ist, FDM auch stärker in die Lehre und in Lehrpläne einzubinden. Im Projekt IN-FDM-BB wurde daher für Studierende ein Zertifikatskurs implementiert⁴ und bereits zweimal für Studierende an den brandenburgischen Hochschulen durchgeführt.

Die zweistufige Zielsetzung, zum einen FDM-Verantwortliche bei der Planung und Konzeption von Veranstaltungen zu unterstützen und somit FDM nachhaltig zu verankern, und zum anderen, zielgruppenspezifisch für FDM zu sensibilisieren und Wissen zu vermitteln, legt daher den besonderen Fokus auf Forschende und Multiplikatoren. Diese zwei Zielgruppen können dann ihr Wissen, Informationsmaterialien etc. an die Studierenden weitergeben.

⁴ Daniela Merten u. a., „Insights from Brandenburg’s First RDM-Spring School for Students“, 24. Juli 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8169083>.

Grundsätzlich sollte auch der Zeitpunkt der angebotenen Veranstaltungen zielgruppenspezifisch bedacht und angepasst werden. Die Zielgruppen der Forschenden und Multiplikatoren können je nach Rolle im Hochschulbetrieb unterschiedliche zeitliche Interessen an Veranstaltungen haben. Auf der einen Seite gibt es Zielgruppen, für die im Hochschulbetrieb Veranstaltungen zum FDM grundsätzlich und zeitlich unspezifisch relevant sind. Auf der anderen Seite gibt es Zielgruppen, deren Interesse sich stärker an Forschungsereignissen orientiert und denen man sich strategisch anpassen kann. Günstige zielgruppenspezifische Zeitpunkte können beispielsweise das Onboarding von neuen Mitarbeitenden, der Start von Graduiertenkollegs, Verbundprojekten und Sonderforschungsbereichen, die Einreichung von Promotionsanträgen und die Planung von Drittmittelanträgen sein.

Die drei skizzierten Zielgruppen Forschende, Multiplikatoren und Studierende haben durchaus gemeinsame Interessen, wenn es um Informationsveranstaltungen im FDM-Bereich geht. Wie bereits ausgeführt, ist jedoch die Abdeckung der Studierenden nicht allein durch die FDM-Verantwortlichen an der jeweiligen Hochschule zu leisten. Bei der Ansprache der verbleibenden Zielgruppen – Forschende und Multiplikatoren –, die sich teilweise personell auch überschneiden können, sollten besonders die spezifischen Interessen und Rollen im gesamten Forschungsprozess berücksichtigt werden. Gerade bei der strategischen Planung von Veranstaltungen sollte die Zielgruppe genau geklärt werden, da vereinfacht davon ausgegangen werden kann, dass Forschende spezifischere Informationen benötigen als Multiplikatoren. Auch der Zeitpunkt der Veranstaltung sollte zielgruppenspezifisch betrachtet werden.

3. Veranstaltungsformate

Im Folgenden wird eine Matrix zu möglichen Veranstaltungsformaten vorgestellt. Ziel dieser Matrix ist, das gesamte Spektrum der Veranstaltungen abzubilden und hierbei zudem eine übersichtliche Hilfestellung für die Konzeption und Planung von Veranstaltungen im FDM-Bereich zu bieten. Die Matrix wurde mithilfe zweier Workshops entwickelt und basiert auf den praktischen Erfahrungen der am Projekt Beteiligten.

Größe der Veranstaltung	Groß, offen	Klein, geschlossen	
Form	Präsenz	Online	Videoformate; hybride Angebote
Zeitpunkt	Wiederkehrendes Angebot	Auf Anfrage	Vor zentralen Ereignissen im Hochschulbetrieb
Konzeption	Festgelegt, standardisiert	Bedarfsgerecht, anwendungsbezogen	
Bewerbung	Website, Verteiler, Rundmails, Mailinglisten, Newsletter, Social Media, Aushänge	Online buchbar	
Verantwortlich für Durchführung	Intern durch FDM-Verantwortliche	Externe Dienstleister	Selbststudium-Videoformat, Toolbox

Dauer und Format	Überblick (20min-30min)	Vertiefte Aspekte (45min-90min)	Komplettangebote
Durchführung	Kurzvortrag	Interaktiv	
Durchführungsort	Im FDM-Bereich (Forschungsreferat, Forschungsservice, Bibliothek, Rechenzentrum)	Vor Ort (bei Graduiertenkollegs, Projekten, Kolloquien, Fakultätsräten, Gremien)	
Themen- & Wissenschaftsbezug	Allgemeine Infos zu FDM	Spezifische Infos, themen- und wissenschaftsbezogen	
Bezug zur Hochschule	Hochschulspezifisch, lokal	Hochschulübergreifend, überregional	
Evaluation der Formate	Durch Teilnehmende	Durch Durchführende	

Tabelle 1: Matrix zu möglichen Veranstaltungsformaten

Wie schon im Kapitel 2 thematisiert wurde, können die Zeitpunkte der Veranstaltungen unterschiedlich organisiert werden. Es bietet sich an, hier zwischen einem regelmäßig wiederkehrenden Angebot, Veranstaltungen auf Anfrage und Veranstaltungen vor zentralen Ereignissen im Hochschulbetrieb zu differenzieren. Das wiederkehrende Angebot folgt dann einem festgelegten und standardisierten Konzept (z.B. eine allgemeine Einführung in das FDM), während Veranstaltungen zu spezifischen Zeitpunkten oder auf Anfrage bedarfsgerecht und anwendungsbezogen konzipiert sein sollten.

In der Praxis haben sich kürzere Vortragsformate von geringer Dauer für ein geöffnetes Publikum bewährt, beispielsweise Formate wie Coffee Lectures oder Spotlights, die zwischen 20 und 30 Minuten dauern. Vertiefte Aspekte können in einem zeitlichen Umfang von 60 bis 90 Minuten beispielsweise in Form von kleinen, geschlossenen Workshops interaktiv bearbeitet werden. Ein Komplettangebot zum Thema FDM erfordert hingegen mehr Zeit, und hier bieten sich ein- bis mehrtägige Workshops oder Zertifikatskurse an.

Auch der Ort der Durchführung kann weiter spezifiziert werden. Je nach Bedarf der Hochschule können die Veranstaltungen im FDM-Bereich, verortet in Forschungsservices, Forschungsreferaten, Bibliotheken oder Rechenzentren, gehalten werden. Es kann sich aber auch anbieten, beispielsweise anwendungsbezogene Formate vor Ort in Projekten, Graduiertenkollegs, Kolloquien sowie Fakultätsräten und Gremien zu veranstalten.

Bei der Planung und Konzeption von Veranstaltungen ist es zudem empfehlenswert, die Form der Evaluation entsprechend zu planen. Ausgehend von Praxiserfahrungen, ist es nicht nur hilfreich, die Veranstaltung klassischerweise von den Teilnehmenden evaluieren zu lassen, sondern auch die Durchführenden die Veranstaltung evaluieren zu lassen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Der geplante Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche überführt die Erkenntnisse der durchgeführten Bedarfserhebungen in ein zielgruppenspezifisches, modulares Weiterbildungsangebot, das forschungsrelevante, didaktische und die Beratungspraxis betreffende Themen aufgreift. Teilnehmende erhalten nach Abschluss der

gewählten Module und Prüfungsleistungen ein Zertifikat, das die individuell erreichte Anzahl an Credit Points bescheinigt.

Die nächsten Schritte in der weiteren Konzeptionierung stellen die Ermittlung der maximal erreichbaren Credit Points, die Akquise der Dozierenden, das Ausloten von Kooperationsmöglichkeiten mit externen Bildungspartnern sowie die Vorbereitung des Selbstlernkurses dar.

Literaturverzeichnis

- Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex“, 20. April 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6472827>.
- Haase, Claudia, Daniela Merten, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“. FDM-BB, 20. Dezember 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.
- Merten, Daniela, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, und Heike Neuroth. „Insights from Brandenburg’s First RDM-Spring School for Students“, 24. Juli 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8169083>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. *Scientific Data* 3, Nr. 1 (15. März 2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Matrix zu möglichen Veranstaltungsformaten.....	8
--	---